

ALCUNE RIFLESSIONI SUL SINODO IN CORSO: PROBLEMI APERTI E PROPOSTE CONCRETE

Severino Dianich*

Nell'intervento precedente, don Dario Vitali ha messo in evidenza alcuni nodi teologici fondamentali del discorso complesso della sinodalità. In questo mio intervento vorrei spostarmi maggiormente sul piano pastorale, quello dei riscontri più quotidiani di questi temi nella vita delle nostre comunità, a partire naturalmente dalle parrocchie. In particolare, si è insistito giustamente molto sulla necessità di chiarire il rapporto tra il sinodo come processo e il sinodo come evento. Dalla mia esperienza della sessione del 2023 posso testimoniare che proprio il non aver sciolto questo nodo ha messo in difficoltà l'attività dell'assemblea sinodale.

Il cammino sinodale ha già infatti coinvolto milioni di cristiani e anche molti estranei alla Chiesa, raccogliendo una massa enorme di problemi, di questioni che sono divenute proposte che però il sinodo come evento non ha la possibilità di affrontare, sia per i tempi tecnici dell'assemblea, sia soprattutto per le enormi dimensioni e complessità di alcuni di questi problemi.

Non a caso, a un certo punto il Papa ha disposto la creazione di dieci gruppi di studio per affrontare alcuni di questi problemi particolari e per lasciare all'assemblea sinodale dell'ottobre 2024 la discussione sul tema nella sua precisione, ossia: come promuovere la sinodalità nella Chiesa a tutti i livelli della sua vita comunitaria. Questo è il punto sul quale dobbiamo dirigere le attese per la conclusione del processo sinodale, senza dimenticare che esso ha una funzione solo consultiva: dovrà proporre qualche spunto di riforma preciso e concreto al Papa, che poi dovrà decidere. Ebbene, il problema principale da affrontare è come promuovere una partecipazione responsabile a questo processo, che non è semplicemente l'occasione una conversazione dal tono leggero, quasi una chiacchierata da fare insieme, come a volte alcuni sembrano interpretare, ma è piuttosto l'occasione di decidere insieme.

* Docente emerito di Teologia presso la Facoltà Teologica di Firenze. Socio fondatore dell'Associazione Teologica Italiana, di cui è stato presidente dal 1989 al 1995.

Nonostante il Concilio avesse aperto la porta alla categoria del popolo di Dio come soggetto Chiesa, ancora oggi la grande massa dei cattolici, anche quelli più vicini o più impegnati o che usufruiscono dei servizi religiosi, faticano a sentirsi e agirsi come soggetti responsabili. È un dato di fatto, che però va superato. Non possiamo nemmeno nasconderci che alcuni vescovi e preti, diocesani e religiosi, decidono tutto da soli, a volte ammalati dalla tentazione del potere, altre volte per una postura estremamente pragmatica, in quanto è molto più facile prendere decisioni in pochi, o addirittura da soli. Questo fatto, tuttavia, riduce la Chiesa al suo scheletro piuttosto che farla vivere nel suo corpo.

Per una Chiesa sinodale sono indicate tre categorie: «comunione, partecipazione e missione»¹. L'anima della Chiesa è il dono dello Spirito della comunione di tutti nell'unica fede. Però «comunione» è un'idea o un termine che possono essere declinati a diversi livelli e in diversissime forme. Facevano tenerezza, a volte, nella fase assembleare cui ho partecipato, alcuni interventi che riducevano il problema della sinodalità all'auspicio che “dobbiamo volerci bene”. Non è ovviamente questo il problema della sinodalità, né la soluzione ai suoi inevitabili problemi. La comunione è prima di tutto dono dello Spirito; non siamo noi a farla, né a costruirla, né ad alimentarla. La comunione va prima di tutto accolta come dono dello Spirito. Ciò che ne deriva è il fatto che, se comunione c'è e se questa è l'anima della Chiesa, tutti coloro, che sono parte della Chiesa, sono Chiesa; quando quindi si dice: «la Chiesa pensa, dice, fa», sono compreso sempre anch'io in quanto battezzato.

Il Concilio ha due espressioni fortissime sulla soggettualità del popolo di Dio. In primo luogo è un popolo «messianico» (LG 9), che quindi eredita la missione del Messia. L'erede è il popolo, non soltanto la gerarchia, non il Papa e non i vescovi, se non in quanto parte del popolo di Dio. In secondo luogo il popolo di Dio è «strumento della redenzione» (LG 9). Popolo di Dio sono anch'io, dovrebbe dire ogni cristiano. Il Concilio non ha mancato di riprendere a questo proposito la dottrina biblica, tanto obliata lungo i secoli, del sacerdozio comune del popolo di Dio: un sacerdozio che non si esplica e non si attua nel fare riti e liturgie, ma nell'offrire la propria vita, nel dedicarla con passione al Vangelo, alla sua diffusione, alla sua conoscenza e attuazione nel mondo; il tutto con un senso di responsabilità nella quale venga coinvolta veramente la consapevolezza cristiana di ogni persona. Occorrerebbe tenere a mente quel passo della lettera di Giacomo in cui si dice: «Chi sa fare il bene e non lo fa, commette peccato» (Gc 2,17). Torneremo su questo aspetto della partecipazione affrontando il tema dei carismi.

¹ XVI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, seconda sessione (2-27 ott. 2023), Documento finale *Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione* (26 ott. 2024).

Vorrei prima sottolineare che in questo Sinodo dei vescovi, per coerenza con il suo tempo, alla convocazione dei vescovi si è aggiunta quella un centinaio di fedeli non vescovi, appartenenti a diverse categorie, anche se con una mancanza iniziale a mio giudizio molto grave, non dando adeguato spazio a una rappresentanza dei parroci e anche dei diaconi, due ricchezze sacramentali della Chiesa che hanno un protagonismo decisivo, cui poi si è rimediato come già accennato nell'intervento di Dario Vitali.

Ciò che tuttavia è rimasto debole in tutta la prima fase del processo sinodale, e che andrà assolutamente precisato, è ciò che si debba intendere per sinodalità. Certo, l'etimologia viene dall'espressione "camminare insieme", ma questo è troppo vago perché comprende tutto nella Chiesa. Cosa posso fare nella Chiesa, che non sia "insieme"? Posso forse credere, non "insieme"? Posso celebrare una liturgia non "insieme"? Tutto ciò che si fa nella Chiesa è sempre in un qualche modo un "fare insieme". La sinodalità comporta il *decidere* insieme: questo è il punto decisivo. Se non si arrivasse a trovare, a precisare e a fare le riforme canoniche necessarie per ottenere una Chiesa nella quale le comunità siano in grado di decidere insieme, i fedeli con i pastori, lo scopo di tutto il cammino sinodale andrebbe perduto. Questo è il primo e il più elementare elemento: la presa di decisione corresponsabile. Si potrebbe porre maliziosamente subito il problema che il sinodo stesso dei Vescovi è solo consultivo e quindi non decide insieme con il papa, ma offre solo proposte e spetta al papa decidere, di fatto, da solo. C'è quindi un problema di fondo già nell'esperienza sinodale, mi sembra, che non potrà essere rimosso a lungo.

Un altro problema particolarmente interessante dal punto di vista pastorale che è stato sollevato spesso nell'assemblea sinodale è quello della formazione. È un problema che percorre la vita della Chiesa in tutti i suoi livelli. Anche in questo caso intorno alla parola "formazione" possiamo comprendere una gamma di significati e declinazioni molto vaste e varie. Ciò a cui la formazione mira può far sì che a questa parola si associno esperienze molto diverse. C'è una formazione a credere che è il catecumato, ma è una formazione anche la catechesi e molti altri potrebbero essere gli esempi.

Nel nostro caso, fermiamoci a riflettere su cosa sia la formazione alla sinodalità: questo è ciò di cui abbiamo particolarmente bisogno. Essa chiama in causa tutti i fedeli; per primi i vescovi e i preti, ma tutti abbiamo bisogno di essere formati a saper e sapersi ascoltare, a saper dialogare, a saper condividere i propri giudizi sulle cose e alla fine. Questo tema, al di là delle giuste insistenze teologiche sul piano fondazionale, dovrebbe costituire, sul piano pratico, un elemento minimo essenziale che accomuna i credenti: quando si ragiona insieme, per definizione non si può che essere in ascolto dello Spirito.

Occorre quindi una formazione alla sinodalità perché essa possa servire allo scopo fondamentale della Chiesa: la sua missione. Non deve quindi essere solo una forma-

zione all'ascolto reciproco dei fedeli all'interno della Chiesa, ma abbiamo bisogno di imparare soprattutto ad ascoltare il mondo. Occorre formarci per essere in grado di ascoltare le situazioni concrete sociali, politiche, famigliari, culturali nelle quali vivono gli uomini e le donne di oggi nelle diverse regioni del mondo. Solo intessendo relazioni, ad esempio, si arriva a conoscere com'è la vita nelle famiglie, quanta povertà ci sia, quali siano i bisogni materiali, quale la situazione degli anziani soli nei centri storici, quali i problemi spirituali, quali i motivi dell'abbandono della fede, drammatico e impressionante soprattutto nelle ultime generazioni... La missione della Chiesa deve affrontare queste situazioni. La formazione alla sinodalità è prima di tutto formazione a percepire questi problemi. Quale potrebbe essere altrimenti il mio apporto a un'assemblea ecclesiale, come ad esempio un consiglio pastorale a qualsiasi livello, se non ho un'esperienza che ho curato di ricevere e su cui ho riflettuto e meditato per suggerire qualcosa di concreto e di utile? Quando dovessi essere chiamato a progettare e impostare la vita e la missione della mia parrocchia, o della mia diocesi, o della mia associazione, o della mia comunità, quale apporto potrei dare se non ho affinato questa sensibilità, se non ho una conoscenza frutto dell'esperienza e della riflessione su di essa?

In questi ultimi decenni, una delle carenze che mi sembra di riscontrare osservando l'ambiente italiano, è proprio su questa capacità di fare esperienza dei problemi concreti. Su questo dovrebbe spingere soprattutto la formazione politica, perché le scelte politiche influenzano ancora moltissimo la vita delle persone. Non si può pensare di poter entrare nella vita concreta degli uomini di oggi se si ignora questo mondo complesso. Quando facevo il padre spirituale del seminario della mia diocesi, suggerivo spesso di informarsi leggendo i quotidiani; ma aggiungevo anche di non leggere l'*Avvenire* perché – dicevo – «quello che scrive lo sapete già». Suggerivo di leggere *La Repubblica*, *Il Foglio*, *Il Fatto*, *Il Giornale*... perché è necessario informarsi. Se non conosciamo cosa succede nel mondo, cosa possiamo dire di pertinente e adeguato alle esigenze della missione della Chiesa?

Strettamente collegato a questo è un altro aspetto della formazione alla sinodalità: la formazione allo spirito di libertà e quindi la formazione al senso critico. Se questo manca, non c'è capacità di giudizio. Ovviamente c'è una critica malevola che diventa la vergogna del pettegolezzo, che evidentemente deve essere un gran male nella curia romana se il papa torna spesso sull'argomento. Ma non si deve confondere questa pratica riprovevole con il giudizio serio sulle cose, anche sugli errori eventualmente dei nostri vescovi e dei nostri parroci, ovviamente non per giudicare le persone ma per impostare un'indagine critica e seria sui modi di fare e sulle scelte che si operano. La formazione alla sinodalità deve perseguire il senso critico – anche autocritico quando necessario – e lo spirito di libertà e sincerità. Questo è un punto particolarmente delicato, ma decisivo.

Riflettevo recentemente sulla collegialità locale, ad esempio sul ruolo delle conferenze episcopali e dei concili particolari. Il fatto che il codice di diritto canonico leghi l'operato di questi organismi alla *recognitio* e alla *adprobatio* della Santa Sede mortifica inevitabilmente tutto il processo decisionale. È difficile portare avanti un'idea quando si ha fin dall'inizio la percezione che, in ogni caso, sarà poi bocciata alla fine. Questo potrebbe essere un rischio anche per il processo sinodale, ossia il perdere fiducia nella necessità della sincerità e della libertà di un vero confronto critico, ovviamente nutrito di indispensabile senso di carità e rispetto reciproco.

Un altro punto essenziale nella formazione alla sinodalità riguarda il tema dei ministeri, molto insistito anche nella prima fase dell'assemblea. Personalmente non affronterei mai il tema dei ministeri senza legarli ai carismi. Ultimamente, invece, si è legato il tema dei ministeri ai bisogni della Chiesa; è un legame un po' strano, ma ne prendo atto anche se con qualche perplessità. Ad esempio, si è molto agganciata la questione dei recenti nuovi ministeri al bisogno di valorizzare maggiormente la figura femminile nella Chiesa. Personalmente lo ritengo un escamotage che rischia di non servire a molto.

I ministeri sono un'istituzione utile alla Chiesa quando rispondono effettivamente a bisogni effettivi di questa e quella comunità, non a bisogni generici o astratti, o peggio ancora titoli onorifici di fatto. Un ministero è per fare qualcosa di preciso concreto, o non ha molto senso. Una volta ho assistito all'istituzione di alcuni accoliti ai quali, tuttavia, nel seguito della celebrazione non è stato affidato nessun servizio all'altare. Mi è sembrato un totale controsenso. L'auspicio è che i ministeri siano concretamente utili ed effettivamente attuati, ma con una riserva che mi permetto di segnalare. L'allargamento dei ministeri, infatti, non produce automaticamente un aumento della soggettività del popolo di Dio, anzi: spesso è solo un allargamento del quadro gerarchico, quando ad esempio si pongono accanto ai ministeri ordinati anche i ministeri istituiti, con il popolo di Dio sempre a lato. È un pericolo espresso già da molti: clericalizzare una parte, creando una élite laicale, potrebbe produrre una nuova pericolosa divaricazione all'interno del popolo di Dio.

Il problema principale della sinodalità oggi riguarda proprio i fedeli comuni. Il processo sinodale proverà a fare qualche passo perché possano emergere i carismi dei fedeli comuni – non perché fanno parte di quell'associazione o di quella confraternita, non perché hanno ricevuto questo o quel ministero, ma perché sono credenti. Aggiungo: si può essere credenti anche senza venire a messa la domenica. Finché conservano la fede e si dichiarano credenti, i battezzati sono membri del popolo di Dio a tutti gli effetti.

I ministeri sono qualcosa che dal di fuori viene a qualificare la personalità cristiana. Il carisma è qualcosa che lo Spirito crea nel fedele, che è chiamato a esprimerlo e met-

terlo a disposizione degli altri. Questo avviene in tutti i fedeli. I carismi sono qualcosa di assolutamente vitale nella fisiologia del corpo ecclesiale.

L'urgenza del nostro tempo – lo stiamo dicendo da molto e non molto in realtà abbiamo fatto – è la ripresa dell'evangelizzazione, soprattutto di fronte al fenomeno dell'abbandono della fede di tanti battezzati, oltre al calo dei Battesimi dei bambini che, in Europa, sta avvenendo in maniera notevole. La promozione della sinodalità non deve essere quindi fine a se stessa, per rendere la Chiesa più efficiente e più bella o più soddisfatta di se stessa, ma deve avere come fine renderla più adeguata alla sua missione. Da questo punto di vista, come si può pensare una comunità cristiana in cui le decisioni siano prese solo dal parroco o dal vescovo, foss'anche da un diacono? Si deve evitare una confusione molto grande tra ministero e carisma. Il ministro ordinato riceve alcuni carismi dal sacramento dell'Ordine, oltre ai suoi personali in quanto è pari a tutti gli altri fedeli. I carismi che riceve dal sacramento, tuttavia, non sono per tutti i problemi possibili, ma per garantire alla Chiesa l'autenticità della fede, la correttezza e l'autenticità della celebrazione dei Sacramenti, e per l'unità della Chiesa. Per i mille altri problemi della vita della comunità, i ministri ordinati possono non avere i carismi necessari, posseduti invece da tanti fedeli. I vescovi e i preti non dovrebbero preoccuparsi dell'allargamento della responsabilità a tutti i fedeli; dovrebbero invece vederlo come un guadagno, perché li si renderebbe liberi dal dover prendere decisioni là dove non si possedessero i carismi necessari, dove non si fosse competenti.

Valorizzare i carismi – passo fondamentale nello stile sinodale – significa accogliere nella comunità le persone dotate dallo Spirito di Dio di competenze e di attitudini utili alla vita della Chiesa, dando in primo luogo importanza alla loro voce. Queste voci sono fondamentali, così che ognuno possa portare alla comunità il contributo che lo Spirito Santo suscita e produce in lui.

Nel concilio e in alcuni documenti magisteriali successivi si evidenzia ad esempio l'importanza delle competenze professionali. Non sono qualcosa di secolare rispetto a cui lo Spirito Santo non ha avuto nulla a che fare. Le competenze professionali e le esperienze di vita sono un punto cruciale anche per la teologia, in particolare per l'ecclesiology e la teologia dei sacramenti. A volte mi chiedo come mai i ministri ordinati hanno un posto particolare nella Chiesa perché si appellano a un sacramento ricevuto, quello dell'Ordine, mentre i coniugi non hanno qualcosa di parallelo in virtù del sacramento ricevuto, in questo caso il matrimonio. In virtù del sacramento dell'Ordine, che per giunta nel diritto canonico occidentale obbliga al celibato, i preti dovrebbero insegnare a chi ha ricevuto il sacramento del matrimonio come fare i coniugi e i genitori? Sulla base di quale logica? Non dovrebbero essere i ministri ordinati a imparare dai coniugi qualcosa sull'andamento della vita coniugale e familiare? Questo interrogativo coinvolge anche la concezione del Magistero stesso.

La relazione di sintesi dell'assemblea sinodale dell'ottobre 2023 offre un'indicazione che può apparire modesta, per alcuni quasi insignificante, ma che personalmente ritengo molto importante. Il sinodo chiede che i diversi consigli ecclesiali, sia tra quelli che esistono sia tra quelli che verranno creati, siano composti da «uomini e donne che vantino un profilo apostolico e si distinguano anzitutto non per una frequentazione assidua degli spazi ecclesiali, ma per una genuina testimonianza evangelica nelle realtà più ordinarie della vita»². Questa è una svolta decisiva che andrebbe percorsa subito.

Questi spunti meriterebbero di essere oggetto di riflessioni ulteriori a diversi livelli. In questa sede, mi limito a elencare una serie di punti concreti che mi sembrano notevoli tra quelli emersi alla fine dell'assemblea sinodale dell'ottobre 2023, su cui occorre puntare le attese che speriamo non vengano deluse.

Un primo punto generico ma fondamentale è la riforma del Codice di diritto canonico. A volte si sottovaluta pericolosamente l'importanza della dimensione giuridica nella Chiesa. Il diritto canonico va riformato e mi limito qui solo ad alcuni elementi: occorrerebbe rendere obbligatori tutti i consigli, da quello parrocchiale a quello diocesano, che per ora sono facoltativi; poi occorrerebbe inserire al loro interno uomini e donne che vivono vicende affettive complesse, includendo soggetti ecclesiali come i divorziati risposati. Occorrerebbe poi affidare a questi consigli non solo un potere consultivo, ma anche deliberativo.

Un altro punto emerso aveva evidenti radici nel dramma tremendo degli abusi nella Chiesa, che ora appaiono a galla. Bisognerebbe promuovere la cultura della trasparenza e del rendiconto, e non solo di fronte a questa tragedia. Si auspica quindi l'istituzione, in forme giuridicamente da definire, di strutture e processi di verifica regolare dell'operato dei vescovi e dei parroci, con riferimento allo stile della loro autorità, all'amministrazione dei beni della comunità, al funzionamento degli organismi di partecipazione e della tutela nei confronti di ogni tipo di abuso possibile.

Inoltre, molti vescovi hanno puntato su un altro punto molto interessante. Se il ministero episcopale è caratterizzato dalla paternità, non possiamo chiedere ai vescovi di essere giudici. I due compiti sono incompatibili; la conseguenza è che il ministero del giudizio nella Chiesa dovrebbe essere affidato ad altri che non siano pastori. Questo potrebbe garantire anche una dualità negli appelli dei fedeli.

Sono solo alcuni dei punti che sono emersi durante questo cammino sinodale. Come accennavamo all'inizio, il fatto che alcuni di essi non verranno percorsi per ovvi motivi legati alla dimensione e alla complessità dei problemi stessi, potrà produrre un certo

² XVI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, prima sessione (4-29 ott. 2023), Relazione di sintesi *Una Chiesa sinodale in missione* (28 ott. 2023), parte III: Tessere legami, costruire comunità, cap. 18, lett. d.

senso di frustrazione in coloro che a questo cammino hanno partecipato. Sarà inevitabile. Questo sinodo non potrà, ad esempio, dare una risposta alla questione dell'omofettività o ai molti problemi sull'inclusione, che sono stati rimandati ai gruppi di studio e avranno tempi lunghi.

Quello che personalmente spero è che il sinodo proponga e il papa accetti la possibilità di conferire il ministero del diaconato alle donne. Inutile rimandare a ulteriori studi. Sono cinquant'anni che dibattiamo, abbiamo già avuto un documento della Commissione Teologica Internazionale e non c'è molto altro da investigare. È l'ora della decisione. Personalmente ritengo che non esista alcuna obiezione di assoluto rigore al diaconato femminile, per cui spero che esso sia un frutto concreto del processo sinodale, magari da maturare in seguito nelle sue forme di attuazione.

ABSTRACT

Anche a seguito della partecipazione dell'autore alla prima Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (4-29 ottobre 2023), si riflette in merito al rapporto tra il sinodo come evento e il sinodo come processo. Il problema più urgente appare quello di promuovere una partecipazione responsabile del popolo di Dio al processo come occasione di decisione comune. Dal punto di vista teologico e pastorale, quindi, occorre un approfondimento della categoria «sinodalità» e in particolare sulle pratiche di formazione alla sinodalità, delle quali si offrono alcuni esempi e si mettono in luce alcuni nodi problematici, ad esempio quello del rapporto fra ministeri e carismi, oltre a proporre alcune riforme concrete e urgenti.

* * *

Following the author's participation in the first Session of the XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops (4-29 October 2023), the paper reflects upon relationship between the synod as an event and the synod as a process. The most urgent problem appears to be that of promoting responsible participation of the people of God in the process as an opportunity for common decision-making. From a theological and pastoral point of view, therefore, a deeper study of the category of "synodality" is needed, and in particular on the practices of formation for synodality, of which some examples are offered and some problematic issues are highlighted, for example that of the relationship between ministries and charisms, in addition to proposing some concrete and urgent reforms.

KEYWORDS

Sinodalità / Collegialità / Ministeri e carismi / Popolo di Dio / Riforme

Synodality / Collegiality / Ministries and charisms / People of God / Reforms